

JINSIY ERKINLIKKA QARSHI JINOYATLARNI TERGOV QILISH METODIKASI VA USHBU TURDAGI JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR

Agoyev Shukrullo Safarboyevich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi

Sattarov Azizbek Valibekovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi 3-bosqich 327-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721240>

Annotatsiya

Ushbu maqolada nomusga tegish jinoyati, uning jinoiy huquqiy tavsifi, ushbu turdagi jinoyatlarni tergov qilishda so'roq qilish tergov harakatining o'ziga xos hususiyatlari ilmiy-amaliy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar

Jinoyat, nomusga tegish, jinsiy erkinlik, jinsiy erkinliga qarshi qaratilgan jinoyatlar, so'roq qilish, tergov, tergov harakatlari, ruhiy holat, aqli rasolik.

Ushbu jinoyatning bevosita obyekti jabrlanuvchining jinsiy erkinliginida minlovchi ijtimoiy munosabatlar, o'z xohishiga ko'ra jinsiy sherigini tanlash huquqi, shuningdek, 16 yoshga to'lmagan shaxslarning jinsiy daxlsizligi hisoblanadi. Nomusga tegishning qo'shimcha obyekti jabrlanuvchining hayoti va (yoki) sog'ligi bo'lishi mumkin. Sud-tergov amaliyotini o'rganish aksariyat hollarda ayollar jabrlanuvchi bo'lishi, ammo erkaklar ham jinoyatdan jabr ko'rganligi haqida dalolat beradi¹.

Jabrlanuvchi ayol (erkak)ning xohish-irodasiga qarshi u bilan jinsiy aloqada bo'lish, jabrlanuvchi bokira qizmi yoki «ko'hna» kasb vakili (fohisha)mi bundan qat'i nazar, zo'rlab nomusga tegish hisoblanadi, chunki qonun axloq-odobidan qat'i nazar barchaning jinsiy erkinligini himoya qiladi. Er-xotinlardan birontasi, hatto ular rasmiy nikohda bo'lishsa ham, nomusga tegish natijasida jabrlanuvchi bo'lishi mumkin, zero, nikoh erxotinni jinsiy erkinlikdan mahrum qilmaydi. Jinoyatning obyektiv tomoni zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki jabrlanuvchining o'zligidan foydalanib jinsiy aloqa qilishda ifodalanadi. Jinsiy erkinlikka qarshi jinoyatlar Nomusga tegish JK 118-m. Jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish JK 119-m. Besoqolbozlik JK 120-m. Ayolni jinsiy aloqa qilishga majbur etish JK 121-m. Nomusga tegish tarzidagi jinsiy aloqa qilish deganda, faqat tabiiy jinsiy aloqani, ya'ni jinsi qarama-qarshi bo'lgan erkak jinsiy a'zosining ayol jinsiy a'zosiga kiritish yo'li bilan qovushishni tushunish lozim. Fiziologik nuqtai nazardan normal jinsiy aloqa qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa zo'rlik ishlatish bilan bog'liq harakatlar – besoqolbozlik, ayolning jinsiy ehtiyojini ayol bilan zo'rlik ishlatib qondirishi va boshqa harakatlar nomusga tegish hisoblanmaydi va JK 119-moddasida nazarda tutilgan jinoyat tarkibini tashkil qiladi².

¹ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

² Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil

Nomusga tegish vaqtida aybdor qo'llagan zo'rlik jismoniy yoki ruhiy bo'lishi mumkin. Nomusga tegish vaqtida jismoniy zo'rlik ishlatish mushtlash, kaltaklash, jismoniy azob berish, badanga yengil yoki o'rtacha og'ir shikast yetkazish, zo'rlab ma'lum bir holatda turishga majburlash va hokazo tarzida bo'lishi mumkin. Nomusga tegish vaqtida jabrlanuvchining badaniga og'ir shikast yetkazilgan hollarda aybdorning qilmishi O'zbekiston Respublikasi JK 118-moddasi 3-qismi «d» bandi bilan kvalifikatsiya qilinadi. Odatda zo'rlik ishlatish va qarshilik ko'rsatish bir-biri bilan bog'liq bo'ladi, qarshilik kuchaygani sayin zo'rlik ham kuchayib boraveradi. Lekin alohida olingan har bir holda qarshilik samimiy yoki soxta, mug'ombirlik yoxud qichiq yo'sinda bo'lganligi aniqlanishi zarur. Basharti, jabrlanuvchi samimiy qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, aybdorning harakati nomusga tegish tarkibini tashkil etmaydi. Odatda, zo'rlikning xususiyati va darajasi qarshilikning xususiyatiga muvofiq bo'ladi. Biroq har bir holatda qarshilik haqiqiy bo'lganmi yoki soxtami aniqlanishi lozim. Agar jabrlanuvchi haqiqiy qarshilik ko'rsatmagan bo'lsa, aybdorning harakatlarida nomusga tegish alomatlari mavjud bo'lmaydi³.

Nomusga tegish vaqtidagi ruhiy zo'rlik deganda, jabrlanuvchiga nisbatan yoki uning irodasini sindirish maqsadida uning yaqin kishilariga nisbatan jismoniy zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitishda ifodalanadigan ta'sirni tushunish lozim. Qo'rqitish va uni amalga oshirish imkoniyati jabrlanuvchini shunday ahvolga solib qo'yishi kerakki, u aybdorning shahvoniy intilishlariga qarshilik ko'rsata olmay qolgan bo'lishi lozim. Qo'rqitish og'zaki tarzda qo'rqituvchi imo-ishoralar, jabrlanuvchi sog'ligiga ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan qurol yoki boshqa ashyolar bilan qo'rqitish, mulkni nobud qilish, jabrlanuvchini sharmanda qiluvchi ma'lumotlarni tarqatish bilan qo'rqitish, shantaj orqali amalga oshiriladi. Jinoyat subyekti oldida bir necha shaxslar bo'lgan taqdirda qo'rqitish jabrlanuvchining aybdor bilan jinsiy aloqa qilishdan bosh tortganda bir guruh shaxslar tomonidan nomusga tegishni amalga oshirishida ifodalanishi mumkin⁴.

Jabrlanuvchining irodasini sindirish usuli sifatidagi qo'rqitish aniq bo'lishi kerak. Qo'rqitish ham jabrlanuvchining manfaatlariga nisbatan, ham uning yaqin kishilari (bolalari, ota-onasi, yaqin qarindoshlari va hokazo)ga nisbatan bo'lishi mumkin. Badanga har xil shikast yetkazish bilan qo'rqitish uchun javobgarlik JK 118-moddasi 1-qismi bilan qamrab olinadi, shu sababdan JK 112-moddasi bilan qo'shimcha kvalifikatsiya talab qilinmaydi. Agar jabrlanuvchi tajovuz qiluvchi bilan jinsiy aloqaga kirishmasa, uning o'zini o'ldirish yoki sog'ligiga shikast yetkazish bilan qo'rqitish jabrlanuvchini noiloj ahvolga solib qo'ymaydi, uning qarshilik ko'rsatish irodasini to'la falaj qilmaydi, shu munosabat bilan bunday hollarda nomusga tegish yoki shunga tajovuz uchun javobgarlik bo'lmaydi. Qo'rqitish jabrlanuvchining erkin harakatlarini falaj qilish, uning irodasini sindirishga qodir darajada jiddiy bo'lganmi-yo'qmi, buni alohida olingan har bir holda sud hal qiladi⁵.

³ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.

⁴ B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

⁵ Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.

Jabrlanuvchining o'zligidan foydalanish deganda, o'ziga nisbatan sodir etilayotgan harakatning mohiyati va ahamiyatini idrok qila olmaydigan yoki idrok etgan taqdirda ham zo'rovonga qarshilik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmagan jabrlanuvchi bilan jinsiy aloqada bo'lish tushuniladi. Ojizlik holati ruhiy yoki jismoniy bo'lishi mumkin. Ruhiy ojizlik deganda, jabrlanuvchining ruhiy holati tufayli (xastaligi, hushsizligi, yosh bolaligi) o'ziga nisbatan sodir etilayotgan jinsiy aloqaning ahamiyatini idrok etmasligi tushuniladi. Ojiz ahvoldagi shaxs deganda, shuningdek, aybdorning o'z maqsadiga erishish uchun qilgan harakatlari va nomusga tegish vaqtidagi sharoit natijasida jabrlanuvchida vujudga kelgan ruhiy tushkunlik nazarda tutiladi. Bunday holatda jabrlanuvchi aybdor irodasiga bo'ysunadi. Bunday holatni to'g'ri baholash uchun jabrlanuvchining nomusga tegish oldidan qilgan harakatlarining psixiatriya ekspertiza xulosasi talab qilinadi. Shuningdek, sud psixiatriya ekspertizasini jabrlanuvchining u bilan sodir etgan harakatlarining mohiyatini tushunganligini aniqlash maqsadida jabrlanuvchining ruhiy holati buzilganida amalga oshirishi mumkin. Jismoniy ojizlik deganda, shaxs aybdorning o'zi bilan jinsiy aloqaga kirishayotganini tushunsa ham o'zining jismoniy nuqsoni tufayli, zo'rovonga qarshilik ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmagan holati (nogironligi natijasida, qarib qolganligi, jismoniy toliqqanligi sababli va hokazo) tushuniladi.

Jabrlanuvchining juda yoshligi, agar u o'zi bilan jinsiy aloqa qilishga rozilik bergan bo'lsa, uning ojizlik holatidan foydalanib nomusga tegish, ya'ni yosh bola bilan jinsiy aloqa qilish deb kvalifikatsiya qilish uchun asos bo'lmaydi. Alohida har bir holda jabrlanuvchining o'z yoshidan kelib chiqib, uning jinsiy aloqaning mohiyatini tushungan yoki tushunmaganligini aniqlash zarur. Shu sababli o'ziga nisbatan sodir etilayotgan jinsiy aloqaning xususiyati va ahamiyatini anglamasa qilmish nomusga tegish deb kvalifikatsiya qilinishi kerak. Basharti, kichik yoshdagi bola o'zi bilan sodir etilayotgan jinsiy aloqaning ahamiyatini tushungan va o'zi jinsiy aloqaga rozilik bergan bo'lsa, aybdorning qilmishi O'zbekiston Respublikasi JK 128-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim, buning uchun jabrlanuvchining Voyaga yetmaganligini ayblanuvchi oldindan bilganligi zaruriy shart hisoblanadi. Ichkilik yoki giyohvandlik vositasi ta'sirida mast holda bo'lgan jabrlanuvchi bilan zo'rlik ishlatmay va qo'rqitmay jinsiy aloqada bo'lish jinsiy aloqani jabrlanuvchining o'zligidan foydalanib sodir etilgan deb e'tirof etish uchun asos bo'la olmaydi. Bu vaziyatda ojizlik holati deganda, mastlikning shunday darajasi tushuniladiki, bunda jabrlanuvchi o'zi bilan jinsiy aloqaga kirishilayotganini idrok eta olmaydi yoki unga qarshilik ko'rsata olmaydi. Nomusga tegish tarzidagi qilmishlarni kvalifikatsiya qilishda jabrlanuvchining ana shunday (ojiz) holatga tushishiga o'zi yoki boshqa biron kishi sabab bo'lganligi (masalan, aybdorning jabrlanuvchiga spirtli ichimliklar ichirganligi, giyohvandlik vositalari yoki uyqu dorisi berganligi va boshq.) yoki jabrlanuvchining o'zi aybdorning ta'sirisiz ojiz ahvolda bo'lganligi ahamiyat kasb etmaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib holda ushbu jinoyatlarda so'roq qilish tergov harakatining ahamiyati katta. Nomusga tegish jinoyati, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga binoan, odamning sha'ni, qadr-qimmatini va shaxsiy obro'siga nisbatan tajovuz qilishni anglatadi. Bu jinoyat, ko'pincha, jismoniy yoki ruhiy zo'rvonlik, tuhmat, haqorat, yoki boshqa tajovuzlar orqali amalga oshiriladi. So'roq qilish, odatda, bu jinoyatni aniqlashda muhim rol o'ynaydi, chunki nomusga tegish holatlarida jabrlanuvchi shaxslar ko'pincha o'z sha'nini yoki obro'sini

himoya qilishga intilishadi, bu esa so'roq jarayonining nozik va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishini talab qiladi⁶.

Nomusga tegish jinoyatining so'roq qilinishi jarayoni va unga oid ba'zi muhim jihatlar quyidagicha bo'lishi mumkin:

Jabrlanuvchi shaxsni ehtiyotkorlik bilan so'roq qilish: Nomusga tegish jinoyati bo'yicha so'roq jarayonida, jabrlanuvchining hissiy va ruhiy holati inobatga olinishi zarur. Jabrlanuvchi, ko'pincha, jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlikdan aziyat chekkan bo'lishi mumkin, shuning uchun ularning huquqlari himoya qilinishi va psixologik yordam taqdim etilishi kerak.

Jabrlanuvchining himoya qilinishi: Jabrlanuvchi shaxsga jismoniy va psixologik bosim o'tkazmaslik, uni qayta travmatizatsiya qilmaslik zarur. Nomusga tegish holatlari odatda jamiyatda noqulay ijtimoiy natijalarga olib kelishi mumkin, shuning uchun ularning huquqlari har tomonlama himoya qilinishi kerak.

Tergovchi shaxsning rolini tushunish: Tergovchi nomusga tegish jinoyatini aniqlashda ijobiy va professional usullardan foydalanishi kerak. Jabrlanuvchi bilan o'zaro aloqalar ehtiyotkorlik bilan qurilishi, har qanday zo'ravonlik va nohaqlikdan saqlanishi kerak⁷.

Maxfiylikni saqlash: Nomusga tegish jinoyati ko'pincha odamlarning jamiyatda obro'siga ta'sir qiladi, shuning uchun tergov jarayonida maxfiylikni ta'minlash muhimdir. Bu, nafaqat jabrlanuvchi, balki guvohlar, tergovchilar va boshqa jarayonga oid shaxslar uchun ham amal qilishi kerak⁸.

Jinoyatchi tomonidan so'roq qilish: Nomusga tegish jinoyatiga aloqador shaxsning so'roqi, barcha qonuniy va protsessual talablar asosida amalga oshirilishi kerak. Jinoyatni sodir etgan shaxsning huquqlari (advokatning ishtirok etishi, nohaq so'roq qilishdan saqlanish) himoya qilinishi zarur⁹.

Tergov va sudda huquqiy yordam: Jinoyatchi o'z huquqlarini bilishi va advokat tomonidan huquqiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Sud jarayonida, agar jinoyatni sodir etgan shaxsni jazolash kerak bo'lsa, uning shaxsiy holati va jinoyatni sodir etish sabablarini aniqlashda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur.

Psixologik yordam: Nomusga tegish jinoyatini boshidan kechirgan shaxslar uchun so'roq qilishda psixologik yordam taqdim etish kerak. Jabrlanuvchiga yoki guvohlarga so'roq davomida muayyan noxush hissiyotlar yuzaga kelishi mumkin, bu esa ularning ishonchiga, so'zlashuvga va sudda ko'rib chiqish natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, psixologik xizmatlar yordamida jarayonning insonsiz va shaxsiyatga zarar yetkazmasdan o'tishini ta'minlash zarur¹⁰.

⁶ A.T.Ashirboev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024). – 2024. 95-98 b.

⁷ Suyunov Sh. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

⁸ Murodov, B. “Jinoyat ishini javobgarlikka tortish uchun da'vo muddati o'tganligi munosabati bilan tugatish asoslarini takomillashtirish”. O'zbekiston qonun hujjatlari sharhi 3 (2016): 47-50.

⁹ A.Y.Abdullaev. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish jinoyatining sabablari va uni sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlar (Xorazm viloyati misolida). Yevraziyskiy jurnal prava, finansov i prikladnykh. 2023 g.

¹⁰ Sh.S.Agoyev., Asatullaev D. Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari // Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

Dalillarni to'plash: Nomusga tegish jinoyatida, tergov va sud jarayonlarida, tegishli dalillarni to'plash juda muhim. Bunga ko'pincha guvohliklar, video va audio materiallar, hujjatlar va boshqa dalillar kiradi. So'roq jarayonida dalillarni to'plashda, so'roq qiluvchi shaxslarning ehtiyotkorligi va nohaqlikdan saqlanishi lozim.

Odamning obro'siga ta'sir: Nomusga tegish jinoyati, ko'pincha jabrlanuvchining ijtimoiy obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatadi. So'roq va tergov jarayonida bunday ta'sirlarni kamaytirish uchun, jamiyatda inson huquqlari, obro'ni hurmat qilish va shaxsiy hayotni himoya qilish muhim¹¹.

Jazo turi: Nomusga tegish jinoyati uchun jazo jinoyatning og'irligiga qarab belgilanishi kerak. Bu, shaxsning avvalgi jinoyatlari, jinoyatning sodir etilish shartlari va jabrlanuvchining holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Jazolar turli xil bo'lishi mumkin: jarima, ozodlikdan mahrum qilish, shartli jazolar va boshqalar.

Nomusga tegish jinoyatini tergov qilish va so'roq qilishda, tergovchi va boshqa huquqiy organlar tomonidan barcha qonuniy me'yorlarga rioya qilish zarur. Shuningdek, bu jarayonlarda jabrlanuvchi shaxsning huquqlari himoya qilinishi va uning sha'ni, qadr-qimmatini saqlanishi kerak¹².

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].
3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. *B.B.Murodov*. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlarini monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. *B.B.Murodov*. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

¹¹ Sh.S.Agojev., Tashev U. Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

¹² *N.A. Xushvaktova*. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

8. *B.B.Murodov*. “Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi” fanidan o’quv dasturi. T.: O’zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
9. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
10. *Sh.Sh.Suyunov*. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
11. *Sh.Sh.Suyunov*. Hodisa sodir bo’lgan joyni ko’zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
12. *Sh.Sh.Suyunov*. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.
13. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma’lum bo’lgan hollarda jinoyat ishini to’xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.
14. *A.T.Ashirboyev*. Jinoyat ishini to’xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollar va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to’plami. T., O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.
15. *A.T.Ashirboyev*. Ayblanuvchining ishtirokini ta’minlash imkoni bo’lmagan taqdirda dastlabki tergovni to’xtatish: Nazariya va amaliyot. O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog’iston bo’limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.
16. *A.T.Ashirboyev*. Curishtiruv va dastlabki tergovni to’xtatish instituti: xalqaro tajriba va o’zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – S. 37-42.
17. *N.Q.Usmanaliyev*. “Oqilona muddat” tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – S. 44-50.
18. *N.Q.Usmanaliyev*. Jinoyat ishini yuritishni to’xtatish va tiklash muddatlari bilan bog’liq ayrim mulohazalar //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – S. 40-47.
19. *N.Q.Usmanaliyev*. Protsessual muddatlarning hisoblashda qo’llaniluvchi me’zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – S. 25-30.
20. *N.Q.Usmanaliyev*. *Baynazov J.* O’g’irlik jinoyati bo’yicha hodisa sodir bo’lgan joyni ko’zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – S. 69-74.
21. *Sh.S.Agoyev*, *Shakirova S.* Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. –2024. – Т. 3. – №. 6. – S. 75-81.
22. *Sh.S.Agoyev*, *Abduxamidov A.* Guvoxlantirish tergov xarakatini o’tkazishning ahamiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – S. 49-51.

23. *Sh.S.Agoyev, Asatullaev D.* Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Sh.S.Agoyev, Tashev U.* Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari // *Razvitie i innovatsii v nauke*. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *N.A. Xushvaktova.* Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // *Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.*
26. *N.A. Xushvaktova.* Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // *Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.*

